

Smukwowate (Scoliidae), podwijkowate (Tiphidae), żronkowate (Mutillidae), wdzieraczkowate (Myrmosidae) i wysmugowate (Sapygidae) (Hymenoptera: Aculeata) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5613807>

JACEK WENDZONKA¹

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61–614 Poznań, Polska, email: setauron@gmail.com, ORCID 0000-0001-9480-0997

² Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63–304 Czermin, Polska, email: grusleon@gmail.com, ORCID 0000-0001-8043-7883

ABSTRACT. Scoliid wasps (Scoliidae), tiphid wasps (Tiphidae), velvet ants (Mutillidae), myrmosid wasps (Myrmosidae) and sapygid wasps (Sapygidae) (Hymenoptera: Aculeata) of Pleszew county (Nizina Wielkopolsko–Kujawska).

The paper presents the fauna of Tiphid wasps (Tiphidae), scoliid wasps (Scoliidae), velvet ants (Mutillidae), myrmosid wasps (Myrmosidae) and sapygid wasps (Sapygidae) of the Pleszew County. During the study 10 species were found (52% of polish fauna). *Sapyga similis* (FABRICIUS, 1793) are recorded as rare and not frequent species for the Wielkopolsko–Kujawska Lowland.

KEY WORDS: Tiphidae, Scoliidae, Mutillidae, Myrmosidae, Sapygidae, wasps, Pleszew County, Wielkopolsko–Kujawska Lowland, Poland, faunistics.

WSTĘP

W tradycyjnym ujęciu nadrodziny Vespoidea wyróżniano grupę taksonów określanych jako “Scolioidea”, która obejmowała następujące rodziny: smukwowate (Scoliidae), podwijkowate (Tiphidae), żronkowate (Mutillidae), wdzieraczkowate (Myrmosidae) i wysmugowate (Sapygidae), przy czym Myrmosidae były najczęściej włączane do Mutillidae (LELEJ 2002, por. PUŁAWSKI 1963). Ostatnie dwudziestolecie przyniosło szereg zmian w systematyce Vespoidea i grup pokrewnych, głównie dzięki wykorzystaniu technik genetycznych. Wyniki analiz genetycznych, morfologicznych i łączonych doprowadziły do rozbitcia nadrodziny Vespoidea na szereg równorzędnych nadrodzin. Do najważniejszych zmian (tutaj tylko dotyczących fauny krajowej) trzeba zaliczyć przesunięcia w obrębie starych nadrodzin i utworzenie nowych: Vespoidea (z rodziną Vespidae), Scolioidea (Scoliidae), Tiphioidea (Tiphidae) oraz Pompiloidea (Mutillidae, Myrmosidae, Pompilidae i Sapygidae) (BRANSTETTER *et al.* 2017, JOHNSON *et al.* 2013, PETERS *et al.* 2017, PILGRIM *et al.* 2008). Uzyskane wyniki dotyczące filogenezy wskazują na bliższe pokrewieństwo Scolioidea do Formicoidea i Apoidea, niż do Pompiloidea i Vespoidea. Tym samym, utrzymanie tradycyjnego podziału nadrodziny Scolioidea nie ma podstaw.

Nizina Wielkopolsko–Kujawska, w porównaniu do innych regionów zoogeograficznych w Polsce, należy do dobrze zbadanych obszarów pod względem rozpoznania zróżnicowania gatunkowego omawianych rodzin, aczkolwiek

nierównomiernie. Wykazano z niej większość (16/19, 84%) gatunków znanych z kraju (TORKA 1910, MEYER 1919, SZULCZEWSKI 1922, 1950). Współcześnie ukazało się niewiele opracowań podejmujących tematykę tych błonkówek. W zdecydowanej większości dotyczyły one popularnych gatunków z rodzaju *Scolia* (np. KARG *et al.* 2011, OLSZEWSKI *et al.* 2016), rzadziej przynosiły informacje o innych gatunkach (OLSZEWSKI *et al.* 2013). Powiat pleszewski dotychczas nie był objęty badaniami tej grupy owadów.

TEREN BADAŃ

Powiat pleszewski (713,07 km²) znajduje się w południowo-wschodniej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, na pograniczu Wysoczyzny Kaliskiej i Równiny Rychwalskiej. Krajobraz powiatu ukształtowało zlodowacenie środkowopolskie (KONDRACKI 2011). Znajdują się tu dwa obszary Natura 2000: „Dąbrowy Krotoszyńskie” i „Glinianki w Lenartowicach”. Największymi rzekami są: Proсна, Lutynia, Ner, Ciemna i Giszka. Największym akwenem jest zbiornik zaporowy w Gołuchowie (51,5 ha). W północno-wschodniej części powiatu pośród rozległych borów sosnowych znajduje się kilkadziesiąt torfowisk sfagnowych, z dużym udziałem mchów torfowców. Większe obszary lasy mieszane, głównie z dębem szypułkowym *Quercus robur*, występują pod Taczanowem i Gołuchowem. Na obszarze powiatu znajduje się ponad 50 parków podworskich i założeń parkowych, w których zachowały się stare drzewa i stawy. W powiecie dominują grunty orne, zajmujące około 70% jego powierzchni, lasy i grunty leśne zajmują około 20%, łąki i pastwiska około 5%, a pozostałe grunty 5% (ŻURAWLEW 2014a, b, 2018).

MATERIAŁ I METODY

W latach 2008–2020 na terenie objętym badaniami zebrano 49 okazów należących do 10 gatunków. Uzupełnieniem jest materiał fotograficzny, który znajduje się w zbiorach P. Żurawlewa (dotyczący *Scolia hirta* i *Monosapyga clavicornis*). Okazy zostały oznaczone przez pierwszego z autorów na podstawie opracowań PUŁAWSKIEGO (1963) oraz GUSENLEITNER & GUSENLEITNER (1994). Podział na rodziny przyjęto za PETERS *et al.* (2017). Okazy zdeponowano w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Użyte skróty: PŻ – Przemysław Żurawlew, EM – Eugeniusz Markiewicz i WK – Wiktor Kroker. Dziękujemy wymienionym Kolegom za udostępnienie okazów i obserwacji.

Owady odłowiono „na upatrzonego”, w pułapki Moerickego barwy białej (dalej zapis M. trap) i fotografowano na 10 stanowiskach: Białobłoty [UTM: YT07], 52°02'57.2"N/17°56'44.8", skraj boru sosnowego przy zabudowie; Gołuchów I [YT04], 51°50'33.4"N/17°56'25.5"E, zabudowa domków letniskowych pośród lasu sosnowego; Gołuchów II [YT04], 51°51'18.3"N/17°56'03.5"E, ogród z bylinami w parku-arboretum; Kwileń [XT96], 51°59'28.6"N/17°50'25.3"E, ogród przydomowy ze ogródkiem skalnym, bylinami, krzewami i trawnikiem; Ludwina [XT94], 51°51'21.8"N/17°49'21.7"E, młodnik sosnowy z piaszczyskami; Niniew [XT96], 52°00'22.3"N/17°49'36.9"E, częściowo czynna żwirownia zlokalizowana w krawędzi doliny rzeki Proсны; Piła [YT05], 51°57'04.8"N/17°55'07.3"E, przydomowy ogród z bylinami, krzewami i drzewami sąsiadujący z piaszczystymi polami; Pleszew [XT95],

51°54'34.8"N/17°47'40.3"E, nieużytek otoczonymi polami przy peryferyjnej ul. Prokopowskiej; Stara Kaźmierka [XT96], 52°00'13.6"N/17°50'20.4"E, nasłoneczniony młodnik sosnowy z licznymi piaszczyskami, otoczony borem sosnowym; Żbiki [XT96], 51°58'56.6"N/17°48'07.8"E, otoczony polami ogród z bylinami, krzewami, drzewami i ogródkiem skalnym.

PRZEGLĄD WYKAZANYCH GATUNKÓW

Scoliidae

Scolia hirta SCHRANK, 1781

Broniszewice [XT96] 20.06.2019 – 3♂♂ fot. PŻ; Kwileń [XT96] 5.08.2012 – 1♂, 5.08.2017 – 1♂ leg. PŻ; Niniew [XT96] 17.07.2013 – 1♀ (M. trap), 24.07.2013 – 1♀ (M. trap) leg. PŻ; Stara Kaźmierka [XT96] 5.08.2013 – 2♀♀ (M. trap), 11.08.2013 – 1♀ (M. trap) leg. PŻ; Żbiki [XT96] 23.07.2017 – 1♀ leg. PŻ, 5.08.2017 – 1♀, 20.08.2017 – 2 exx., 22.08.2017 – 1 ex., 8.07.2018 – 1 ex., 20.07.2018 – 3 exx., 20.07.2019 – 2 exx., 13.07.2020 – 1♂, 7.08.2020 – 1♀, 8.08.2020 – 1♀, 10.08.2020 – 1♀ fot. PŻ; Gołuchów II [YT04] 28.07.2019 – 2 exx. fot. WK, 29.07.2020 – 4 exx. fot. PŻ; Piła [YT05] 24.07.2011 – 1♂, 3.08.2013 – 1♂, 2.07.2016 – 1♀, 29.07.2018 – 1♀ fot. EM, 7.08.2015 – 1♀ leg. EM.

Gatunek po raz pierwszy odnotowany na terenie badań w roku 2011. Obecnie w silnej ekspansji terytorialnej w Polsce (np. OLSZEWSKI *et al.* 2016, SMOLIS *et al.* 2019).

Tiphiidae

Methocha articulata LATREILLE, 1792

Żbiki [XT96] 28.07.2019 – 1♂ leg. PŻ.

Tiphia femorata FABRICIUS, 1775

Ludwina [XT94] 15.08.2012 – 2♀♀ leg. PŻ; Pleszew [XT95] 22.06.2014 – 1♀ leg. PŻ; Stara Kaźmierka [XT96] 28.07.2013 – 1♀ (M. trap) leg. PŻ; Żbiki [XT96] 25.07.2016 – 1♀, 30.06.2019 – 1♀ leg. PŻ; Gołuchów I [YT04] 26.07.2019 – 2♀♀ leg. PŻ; Piła [YT05] 7.08.2015 – 1♀ leg. PŻ; Białobłoty [YT07] 29.06.2011 – 1♀ leg. PŻ.

Tiphia unicolor LEPELETIER DE SAINT FARGEAU, 1845

Niniew [XT96] 10.07.2013 – 1♀ (M. trap) leg. PŻ.

Mutillidae

Smicromyrme rufipes (FABRICIUS, 1787)

Pleszew [XT95] 1.07.2012 – 1♀ leg. PŻ; Kwileń [XT96] 22.06.2013 – 1♂ (M. trap), 12.07.2015 – 3♀♀, 2.06.2019 – 4♀♀ leg. PŻ; Żbiki [XT96] 9.07.2019 – 2♂♂, 17.07.2019 – 3♀♀ leg. PŻ; Gołuchów I [YT04] 30.07.2020 – 1♂ leg. PŻ.

Myrmosidae

Myrmosa atra PANZER, 1801

Kwileń [XT96] 20.08.2017 – 1♀ leg. PŻ; Żbiki [XT96] 1.08.2017 – 1♀ leg. PŻ.

Sapygidae

Sapyga quinquepunctata (FABRICIUS, 1781)

Kwileń [XT96] 2.05.2012 – 1♂, 17.06.2013 – 2♂♂ (M. trap), 19.06.2013 – 1♂, 17.07.2013 – 1♀ (M. trap), 9.07.2016 – 1♀ leg. PŻ.

Sapyga similis (FABRICIUS, 1793)

Stara Kaźmierka [XT96] 14.05.2013 – 1♀ (M. trap) leg. PŻ.

Gatunek znany z Niziny Wielkopolsko–Kujawskiej jedynie na podstawie listownej informacji Oscara Meyera do Jerzego Szulczewskiego (SZULCZEWSKI 1922) z okolic Bydgoszczy, jednak bez dokładniejszej lokalizacji. Tym samym, prezentowane stanowisko jest pierwszym w pełni udokumentowanym z tej krainy.

Sapygina decemguttata (JURINE, 1807)

Żbiki [XT96] 25.06.2020 – 1♂, 23.07.2020 – 1♂ leg. PŻ; Piła [YT05] 4.07.2014 – 1♂ leg. EM.

Monosapyga clavicornis (LINNAEUS, 1758)

Żbiki [XT96] 12.07.2020 – 1♂ leg. PŻ; Piła [YT05] 24.05.2008 – 1♂, 17.05.2009 – 1♂ fot. EM.

PODSUMOWANIE

Łącznie w Polsce stwierdzono występowanie 19 gatunków należących do omawianych tu rodzin: Tiphiidae – 6 gatunków, Scoliidae – 2, Mutillidae – 5, Myrmosidae – 2 i Sapygidae – 4 gatunki (Skibińska 2004). Na omawianym terenie w okolicy Pleszewa wykazano łącznie 10 gatunków, co stanowi 52% fauny Polski i 62% fauny Niziny Wielkopolsko–Kujawskiej. Przyszłe badania powinny pozwolić na odnalezienie kolejnych gatunków, głównie z rodzin Tiphiidae i Mutillidae. Spośród wykazanych gatunków do najbardziej interesujących należy rzadko notowana w Polsce *Sapyga similis*, związana z leśnymi gatunkami pszczoł z rodzaju *Osmia* PANZ. Na Nizinie Wielkopolsko–Kujawskiej jest szerzej rozmieszczona (WENDZONKA dane niepublikowane), wymaga jednak kierunkowych poszukiwań w starszych drzewostanach sosnowych.

PIŚMIENNICTWO

- BRANSTETTER M.G., DANFORTH B.N., PITTS J.P., FAIRCLOTH B.C., WARD P.S., BUFFINGTON M.L., GATES M.W., KULA R.R., BRADY S.G. 2017. Phylogenomic insights into the evolution of stinging wasps and the origins of ants and bees. *Current Biology* 27: 1019–1025.
- GUSENLEITNER F., GUSENLEITNER J. 1994. Das Vorkommen der Familie Sapygidae in Österreich (Insecta: Hymenoptera: Sapygidae). *Annales Naturhistorischen Museums in Wien* 96b: 173–188.

- JOHNSON B.R., BOROWIEC M.L., CHIU J.C., LEE E.K., ATALLAH J., WARD P.S. 2013. Phylogenomics resolves evolutionary relationships among ants, bees, and wasps. *Current Biology* 23: 1–5.
- KARG J., ŚLIWA P., WENDZONKA J. 2011. Smukwa kosmata *Scolia hirta* (SCHRANK) rzadki gatunek błonkówki w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego, w Parku Krajobrazowym Promno i Sierakowskim Parku Krajobrazowym. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 17(19): 114–115.
- KONDRACKI J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 440 pp.
- LELEJ A.S. 2002. Catalogue of the Mutillidae (Hymenoptera) of the Palaearctic region. Vladivostok, Dalnauka. 171 pp.
- MEYER O. 1919. Hymenoptera aculeata der Provinz Posen. Vespidae, Sphegidae, Pompilidae, Sapygidae, Scoliidae. *Deutsche Entomologische Zeitschrift Berlin* 1–2: 145–160.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIEWSKI B., PAWLIKOWSKI T., SZPIŁA K. 2013. Nowe dane o niektórych rzadkich żądłówkach w Polsce (Hymenoptera: Aculeata). *Wiadomości entomologiczne* 32(2): 127–138.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIEWSKI B., BOGUSCH P., PAWLIKOWSKI T., KRZYŻYŃSKI M. 2016. Distributional history and present status of the species of the family Scoliidae (Hymenoptera) in Poland and the Czech Republic. *Acta Zoologica Bulgarica* 68(1): 43–54.
- PETERS R.S., KROGMANN L., MAYER C., DONATH A., GUNKEL S., MEUSEMANN K., KOZLOV A., PODSIADLOVSKI L., PETERSEN M., LANFEAR R., DIEZ P.A., HERATY J., KIER K.M., KLOPFSTEIN S., MEIER R., POLIDORI C., SCHMITT T., LIU S., ZHOU X., WAPPLER T., RUST J., MISOF B., NIEHUIS O. 2017. Evolutionary history of the Hymenoptera. *Current Biology* 27: 1013–1018.
- PILGRIM E.M., VON DOHLEN, C.D., PITTS J.P. 2008. Molecular phylogenetics of Vespoidea indicate parafly of the superfamily and novel relationships of its component families and subfamilies. *Zoologica Scripta* 37: 539–560.
- PULAWSKI W. 1963. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Błonkówki – Hymenoptera. Sapygidae, Scoliidae, Tiphidae, Methocidae, Myrmosidae, Mutillidae. PWN. Warszawa. XXIV(57–62): 1–66.
- SKIBIŃSKA E. 2004. Scoliidae: s. 353, Tiphidae: pp. 353–354, Mutillidae: p. 352, Sapygidae: p. 353, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), *Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków*. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 1: 509 pp.
- SMOLIS A., MICHOLAP P., SIKORA A., SIKORA M., REGNER J., STAJSZCZYK M., SZYMAŃSKI E. M., BADUROWICZ K., FORNAL P., GOŁĘBIAK A., WYKROTA R., ZAJĄC K., KADEJ M. 2019. Nowe stanowiska smukwy kosmatej *Scolia hirta* SCHRANK i smukwy białoplamej *Scolia sexmaculata* MÜLLER (Hymenoptera: Scoliidae) w Polsce. *Przyroda Sudetów* 22: 107–118.
- SZULCZEWSKI J.W. 1922. Obecny stan badań nad fauną błonkówek Wielkopolski. *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej* 55/56: 98–101.
- SZULCZEWSKI J.W. 1950. Błonkówki (Hymenoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część IV. Żądłówki (Aculeata), (Chrysididae, Sapygidae, Mutillidae, Scoliidae, Vespidae, Psammocharidae, Sphegidae). *Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem* II(4): 1–20.
- TORKA V. 1910. Hymenopteren der Provinz Posen. *Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung. Posen-Poznań* 17(2): 33–43.
- ŻURAWLEW P. 2014a. Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, 172 pp.
- ŻURAWLEW P. 2014b. Populacja bociana białego *Ciconia ciconia* w powiecie pleszewskim w latach 2004–2006 i 2014. *Ptaki Wielkopolski* 5: 53–60.
- ŻURAWLEW P. 2018. Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, 160 pp.

Accepted: 8 September 2021; published: 29 October 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>